

BUG'DOY DONINI SAQLASHDA HARORAT VA MIKROORGANIZMLARNING SHISHASIMONLIK SIFAT KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Ergashev Ilyos Nodir o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336865>

Kalit so'zlar: bug'doy, saqlash, harorat, sifat, shishasimonlik, trend chizig'i, o'z-o'zidan qizish.

Annotatsiya. Don elevatorlar va omborlarda saqlanganda, mavsumiy tebranishlar bilan bog'liq bo'lgan haroratga ta'sir qiladi. Harorat rejimi uglevod va oqsil-lipid komplekslarining o'zgarishi, nafas olish jarayonlari, namlik so'rilishining o'zgarishi, shuningdek zararkunandalarning rivojlanishi tufayli donning qarishiga ta'sir qiladi. Maqolada yumshoq bug'doy donining turli xil saqlash haroratlarida sifatining o'zgarishi natijalari keltirilgan. Bug'doyning individual sifat ko'rsatkichlari o'zgarishining intensivligi haroratni saqlash sharoitlariga bog'liqligi ko'rsatilgan: 30 va 40 °C haroratlarda shishasimonlikning kamayishi, kabi eng muhim o'zgarishlari qayd etilgan. Olingan ma'lumotlarning regression tahlili sifat ko'rsatkichlarining saqlash haroratiga bog'liqligini aniqlash imkonini berdi. Eng qulay harorat rejimi 10 °C deb belgilanadi, bunda standartlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha bug'doy sifati asl don darajasidagi qiymatlar bilan tavsiflanadi. Amalga oshirilgan tajribalar donni uzoq muddatli saqlash amaliyotida optimal rejimlarni asoslash, shuningdek uni saqlash muddati uchun bashoratli qiymatlarni tuzish uchun dolzarbdir.

Kirish. Ma'lumki, so'ngi yillarda mamlakatimiz fermer xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada bozor munosabatlarini keng joriy qilish, soha ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan Strategiyasi" da ham qishloq xo'jaligi tarmog'ini modernizatsiya qilish va boshqaruvning zamonaviy tizimini yaratish, soha boshqaruvida davlat ishtirokini kamaytirish va xususiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish singari bir qator ustuvor vazifalar belgilangan edi.

Tadqiqot sinovlarini o'tkazishdan maqsad: haroratning mavsumiy o'zgarishi ta'sirini o'rganish va bug'doyning yuqori saqlash harorati ta'sirida shishasimonlik sifat ko'rsatkichlari dinamikasini o'rganish.

Matereal va usullar. Tadqiqot ob'ekti standartlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha standartga mos keladigan 2022 yil hosili 3-sinf yumshoq bug'doy edi. Xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha don TR CU 015/2011 talablariga javob berdi. Saqlash 2023 yil may oyida amalga oshirildi, ya'ni g'alla o'rim-yig'imdan keyingi pishib etish bosqichidan o'tdi.

Tadqiqot ob'ekti standartlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha standartga mos keladigan 2016 yil hosili 3-sinf yumshoq bug'doy edi. Xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha don "Don xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida"gi vazirlar mahkamasi talablariga javob berdi. Saqlash 2017 yil may oyida amalga oshirildi, ya'ni g'alla o'rim-yig'imdan keyingi pishib etish bosqichidan o'tdi.

Sinov tartibi quyidagicha edi:

- sinov namunalarning dastlabki sifatini o'rganish;

- tanlangan haroratlarda termal qurilmalarda saqlash uchun namunalarning taxminiy sonini (har bir variant uchun) joylashtirish;
- sinov dasturiga muvofiq davriy namunalar olish va tekshirish.

Natijalar va muhokama. Bug'doy, sholi, arpa, javdar, makkajuxori uchun don mazi ichki tuzilish holati (konsistenstiyasi) katta ahamiyatga ega, chunki bu qayta ishlash jarayonida donning xarakterini, shuningdek mahsulotning iste'molpoblik xossalarini namoyon qiladi. Bug'doy doni endospermasi unsimon, to'la shishasimon va engil qoraygan shishasimonli (shishasimon qismi kesilgan donning $\frac{3}{4}$ qismini tashkil qiladi).

Bular yarim shishasimonli deb aytiladi. Shishasimon dondan zarracha xolida un olinadi, unning chiqishi unsimon donga nisbatan ko'p, Amma shishasimonli donni maydalash uchun ko'p energiya sarf qilinadi. Unsimon mazli dondan yumshoq un olinadi, lekin tarkibida oqsil moddalari shishasimonli dondan olingan unga nisbatan kam. Donning shishasimonligini aniqlash uchun donning iflosligini aniqlagandan so'ng qolgan donidan 100 dona sanab olinadi va 2 xil usulda tekshiriladi, diafanaskopda yo'naltirilgan yorulik yordamida yoki donni ko'ndalang kesib qarab aniqlanadi.

Diafanaskop orqali shishasimonlikni aniqlash quyidagicha bajariladi: diafanaskop kassetasiga bug'doy yoki qobii olingan sholi tukuladi va silkitish orqali kassetaning 100 ta xonachasini to'ldirishga erishiladi. Kassetani diafanaskop korpusiga shunday o'rnatish kerakki, bunda qurish maydoni xonachalarining birinchi qatori ko'rinib tursin.

Hisoblagich qo'l harakati bilan boshqariladi, so'ngra diafanaskop okulyari orqali donlarning birinchi qatori bo'yicha butunlay shishasimon va unsimon donlar hisoblanadi. Yarim yoru o'tkazuvchi donlar hisobga olinmaydi. O'nta qatorni ham ko'rib chiqqandan so'ng hisoblagichning quyi tablosida shishasimonlikning umumiy foiz, yuqorigi tablosida esa – butunlay shishasimon donlarning miqdori ko'rsatiladi.

Donni uzoq muddatli saqlashning biokimyoviy asoslari o'tgan asrda ishlab chiqilgan. Saqlash paytida don sifatiga ta'sir qiluvchi biokimyoviy jarayonlar doimiy ravishda sodir bo'ladi. Don tirik organizm bo'lib, saqlash vaqtida "nafas oladi", bu jarayon natijasida karbonat angidrid va suv chiqariladi. Oksidlanish reaksiyasi issiqlikning chiqishi, ehtimol namlikning chiqishi, donalararo bo'shliqda havoning nisbiy namligining oshishi, issiqlikning to'planishi va shunga mos ravishda o'z-o'zidan haroratning qizishi 35°C dan yuqori ko'tarilishi bilan sodir bo'ladi.

Donning o'z-o'zidan qizish jarayoni, uning rivojlanishining dastlabki bosqichida, ancha uzoq davom etadi va don massasi haroratining past tezligi bilan tavsiflanadi.

Keyinchalik olib borilgan ishlar shuni ko'rsatdiki, saqlanadigan donda sodir bo'ladigan biokimyoviy jarayonlarning yo'nalishi va intensivligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida eng muhimi uning namligi va atrof-muhit haroratidir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yumshoq quritish rejimlari va 10°C gacha sovutilgan partiyalar yordamida namlik miqdori kritik darajadan past bo'lgan darajada quritilgan yaxshi pishgan bug'doy donasi ko'p yillar davomida organoleptik xususiyatlari va unni maydalash va pishirish sifatlarida sezilarli o'zgarishlarsiz saqlashga bardosh beradi.

Harorat rejimi uglevod va oqsil-lipid kompleksining o'zgarishi, nafas olish jarayonlari, namlik so'rilishining o'zgarishi, shuningdek zararkunandalarning rivojlanishi tufayli donning qarishi intensivligiga ta'sir qiladi.

Saqlash davrida donni ishlatishdan oldin uning texnologik sifatini saqlab qolish kerak, bu faqat don massasining fiziologik faolligi minimallashtiriladigan va barcha tarkibiy qismlarning

hayotiy faolligining minimal darajasini ta'minlaydigan optimal sharoitlarda sodir bo'lishi mumkin.

Shishasimonlik. "Shishasimonlik" ko'rsatkichi bo'yicha sinovdan o'tgan bug'doy o'rtacha shishasimonligi 40...60 bo'lgan guruhga ajratildi. Eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, 10°C va minus 25°C haroratlarda shishasimonlik minimal darajada o'zgargan va butun saqlash muddati davomida 42-40% ni tashkil etgan. 30 va 40°C yuqori haroratlarda shishasimonlikning pasayish tendentsiyasi qayd etildi va bu haroratlarda 24 oy saqlanganidan keyin shishasimonlik 27-30% gacha kamaydi. Shubhasiz, yuqori haroratlar don tuzilishiga salbiy ta'sir qiladi. 40°C harorat uchun shishasimonlik va kleykovina miqdori o'rtasidagi bog'liqlik ham aniqlandi (korrelyatsiya koeffitsienti 0,68).

1-rasm. Shishasimonlik ko'rsatkichining bug'doyni turli haroratlarda saqlash muddatiga bog'liqligi.

$Y = ax + b$ chiziqli regressiya tenglamasi bo'yicha shishasimonlik o'zgarishining yaqinlashishini ko'rsatadigan tendentsiya chiziqlarini tahlil qilish va yaqinlashishning ishonchliligi qiymatlari barcha harorat sharoitida shishasimonlik dinamikasiga ko'ra, R^2 0,48 dan 0,68 gacha bo'lgan diapazonni ishonchli deb hisoblash mumkin emas (1-rasm).

"Bug'doyning shishasimonligi" ko'rsatkichidan donning saqlash muddatini taxmin qilish uchun keyingi hisob-kitoblarda foydalanish mumkin emas. Biroq, tajriba natijalariga ko'ra, 30 va 40 °C ga ko'tarilgan harorat bug'doyning oqsil-kleykovina kompleksiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va donning pishirish sifatini pasaytirishi aniqlandi. Tijorat donining partiyalarini 30 °C gacha ko'tarilgan haroratda saqlashga faqat qisqa muddatga ruxsat beriladi va 40 °C da qabul qilinishi mumkin emas.

Xulosa. Noqulay harorat sharoitlarining yumshoq bug'doy donining xavfsizlik ko'rsatkichlari va texnologik ko'rsatkichlariga ta'sirini modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha sinovdan o'tgan bug'doy sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarning intensivligi haroratni saqlash sharoitlariga bog'liq: saqlash harorati ko'tarilganda yumshoq bug'doy donasi bug'doy bug'doyining saqlash haroratiga bog'liq. 30 va 40 °C haroratlarda sifat ko'rsatkichlarida eng sezilarli o'zgarishlar kuzatildi shishasimonlikning pasayishi. Olingan ma'lumotlarning

regression tahlili ushbu ko'rsatkichlarning saqlash sharoitlariga bog'liqligini aniqlash imkonini berdi. Eng qulay harorat rejimi 10 °C deb belgilandi, bunda bug'doy sifati asl don darajasida o'rganilgan ko'rsatkichlarning qiymatlari bilan tavsiflanadi.

Olib borilgan tadqiqotlar donni uzoq muddatli saqlash sohasida muhim amaliy ahamiyatga ega. Kelgusida bug'doyning tez qarishi bo'yicha eksperimental ma'lumotlardan nomaqbul haroratning donning barqarorligi va saqlash muddatiga ta'sirini bashorat qilish metodologiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan.

References:

1. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 18-21.
2. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – C. 166.
3. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 657-660.
4. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – C. 105-108.
5. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – C. 2020.
6. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 05. – C. 125-129.
7. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – C. 111-114.
8. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – C. 106-110.
9. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 64-69.
10. Данильчук П.В., Овсянникова Л.К., Евдокимова Г.И., Влияние режимов хранения на технологические свойства зерна пшеницы // Известия Вузов Пищевая технология. 1990. № 6. С. 32-34.
11. Зверев С.В., Панкратьева И.А., Политуха О.В, Игорянова Н.А. Стекловидность как показатель качества зерна пшеницы // Хранение и переработка зерна (Украина). 2017. № 11(219). С. 33-34.

12. Козьмина Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки. М.: Колос, 1976. С. 280-302.
13. Ленточкин А.М., Долгов В.П. Влияние продолжительности хранения зерна яровой пшеницы Ирень на динамику его качества // Аграрный вестник Урала. 2011. № 5(84). С. 12-13.
14. Малеева О.Л., Брикота Т.Б., Ксенз М.В. Изменение качества зерновой массы при хранении // Журнал КФРГТУ. 2012. № 7. С. 29-40.
15. Мачихина Л.И. Научное обоснование развития перспективных технологий хранения зерна // Междунар. науч.-практ. конф. «О проблемах обеспечения в соврем. условиях количеств. и качеств. сохранности материал. ценностей, по ставляемых и закладываемых в гос. резерв». М.: Госрезерв, 2011. Ч. 2. С. 16-36.
16. Мелешкина Е.П. Актуальные проблемы в области сохранения потребительских свойств зерна при его хранении // Актуальные проблемы в области создания инновационных технологий хранения сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. Материалы всероссийской научно-практической конференции. М.: Российская академия сельскохозяйственных наук, 2011. С. 151-154.
17. Мелешкина Е.П. Связь числа падения со свойствами углеводно-амилазного комплекса муки // Хлебопродукты. 2005. № 9. С. 28-31.
18. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области "Интернаука" // Москва. - 2022.
19. Хужаназарова М. К., Халмуминова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН БИОПРЕПАРАТА «ЗАМИН-М» //Universum: химия и биология. - 2022. - №. 1 (91). - С. 37-41.